

MURTAZAYEVA DILNOZ MURTAZAYEVNA

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti jurnalistika fakulteti
“Televideniye va radioeshittirish” yo‘nalishi 2-bosqich magistranti
dilnozmurtazaeva@gmail.com

“SPORT” DM AHOLI ORASIDA SPORTNI OMMALASHTIRISHGA IXTISOSLASHGAN TELEKANAL SIFATIDA

Annotatsiya. Maqolada aholi orasida sog‘lom turmush tarzini olib borish va uni targ‘iboti teletomoshabinlarga sifatli va chiroyli yetkazishda O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasidagi telekanallar tarkibidagi «Sport» teleradiokanali» faoliyatining asosiy yo‘nalishlari, shakl va usullari hamda jrnalistlari mahorati masalalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: televideniye, sport, sog‘lom turmush tarzi, anons, ko‘rsatuv.

Абстрактный. В статье изучены основные направления, формы и методы деятельности, а также мастерство журналистов телеканала «Sport», входящего в структуру Национальной телерадиокомпании Узбекистана и ведущего пропаганду здорового образа жизни среди населения.

Ключевые слова: телевидение, спорт, здоровый образ жизни, анонс, шоу.

Abstract. The article is devoted research of the main directions, forms and methods of activity of the channel «Sport» of the National Broadcasting Company of Uzbekistan. Channel «Sport» leads the promotion of a healthy lifestyle among the population

Keywords: television, sports, healthy lifestyle, announcement, show.

“Sport” telekanali MTRK tarkibida 2003 yil 4 noyabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ”Ommaviy sport targ‘ibotini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq tashkil etildi [1]. Ushbu qarorga binoan, 2004 yil 1 yanvardan O‘zbekiston teleradiokompaniyasi 4-Xalqaro telekanali negizida “Sport” telekanali tashkil etilib, ko‘rsatuvlari dastlab 6 soat, aprel oyidan esa kuniga 8 soat hajmda efirga uzatila boshladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 8 noyabrdagi “Mustaqil teleradiokanallarni isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bilan “Sport” teleradiokanali” davlat unitar korxonasi aylantirildi [2]. Shuningdek, 2006 yili O‘zbekiston televideniyesi O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniya sifatida faoliyatini boshlagach, “Sport” teleradiokanali davlat unitar korxonasi shaklida ish olib bordi. Ushbu teleradiokanal o‘zbek sport jurnalistikasini yangi taraqqiyot bosqichiga ko‘tardi.

Bugungi kunda teleradiokanalda “Translyatsiya va sport yangiliklari”, “Bolalar sporti, ommaviy sport va xalq o‘yinlari”, “Ta’lim, tarbiya va dam olish dasturlari” bosh muharririyatlari, “Maxsus loyihalar, mediatexnologiya va mediametriya” studiyasi

faoliyat ko’rsatmoqda. So’nggi yillarda mamlakatimizda xalqaro andozalarga javob beradigan juda ko’plab sport inshootlarini qurilishi nafaqat poytaxtimiz Toshkentda, balki viloyatlarda ham nufuzli xalqaro musobakalarni o’tkazish imkoniyatlarini yaratdi. Natijada? sportning qator ommaviy turlari bo’yicha nafaqat xalqaro turnirlar, Gran Pri musobaqalari, balki qit’a va jahon chempionatlarining o’tkazilishi telekanal xodimlari uchun ham o’ziga xos mahorat maktabi vazifasini o’tamoqda.

Mazkur musobaqalarning teleradiokanal ijodkorlari tomonidan mavjud texnika vositalari imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda jonli efirga uzatilishi ta’minlandi. Bundan tashqari, ana shu musobaqalarning ayrimlari xalqaro talablar asosida sun’iy yo’ldosh orqali xorijiy davlatlarga ham yetkazib berildi.

Ta’kidlash joizki, so’nggi yillarda telekanal efirida milliy va xalqaro musobaqalardan to’g’ridan-to’g’ri va yozib olingan translyatsiyalar umumiy orginal efir hajmining 80 foizini tashkil etishiga erishildi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”, 2020 yil 24 yanvardagi “O’zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”, 2020 yil 30 oktyabrdagi “Sog’lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” dagi qator qaror va farmonlari ijrosini ta’minlash maqsadida pandemiya davrida “Sport” telekanali haftada besh kun 2 soatdan “Sport vaqti” dam olish dasturini jonli efirga berdi. Unda telekanal ijodkorlari, ertalabki badan tarbiya, tibbiyot xodimlari tavsiyalari, psixolog maslahati, hududlardagi sog’lom turmush tarzi bo’yicha o’tkazilgan sport tadbirlari hamda Xitoydagi qishki Osiyo o’yinlari kunma-kun yoritib borishdi.

Shuningdek, “Sportchilar oilasi”, “Sog’lom turmush tarzi”, “Sport saboqlari”, “Bo’lajak chempion”, “Fitnes sirlari”, “Bizning kurash” kabi ko’rsatuvlar tayyorlandi. Endilikda, “Badan tarbiya”, “Platforma 55”, “Harakatda bo’l”, “Nafosat”, “Murabbiy” hamda joriy yil Frantsiyada bo’lib o’tadigan Olimpiya o’yinlariga bag’ishlangan “Parij -2024” singari ko’rsatuvlar tayyorlanmoqda. Mazkur ko’rsatuvlar orqali jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi o’rtasida sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish, ayollar salomatligini mustahkamlashga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Ma’lumki, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2021 yil 16 iyundagi 5148-sonli “Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to’g’risidagi qarori e’lon qilindi. Unga ko’ra, “Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, ularni ommaviy harakatga aylantirish, aholining jismoniy qobiliyatini aniqlash va rag’batlantirish, zararli odatlar hamda turli kasalliklarning oldini olish va sog’lom turmush tarzi ko’nikmalarini shakllantirish ko’zda tutilgan.

O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi harakatlar strategiyasini joriy “Yoshlarni qo’llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili»da amalga oshirishga ham telekanal katta e’tibor qaratmoqda. Ushbu hujjatga ko’ra, 2021 yil 1-avgustdan boshlab aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi asosiy maqsad etib belgilandi [3].

Ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasida “Besh ming qadam”, “Sportni sev, sport bilan yasha”, “Men g‘olib” hamda “Yangi nafas” kabi shiorlar ostida ommaviy sport tadbirlari, xalqaro yugurish marafonlari keng tarzda yoritib boriladi. Ushbu musobaqalarda ishtirok etgan va tomosha qilgan aholi orasida sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Ma'lumotlarga ko‘ra, har yili an'anaviy tarzda o‘tkaziladigan “Yangi nafas” xalqaro maqomga ega yugurish marafonida Toshkent shahridan 5000 nafarga yaqin turli yoshdagi aholi qatnashadi. Ushbu nufuzli sport tadbiri miqyosida respublikamiz 15ta hududnig har biridan 1500 dan ziyod qatnashuvchilar qamrab olingan.

Ayni paytda “Sport” telekanalida 24 soat mobaynida mamlakatimiz va xorijdagi eng so‘nggi sport yangiliklari, turli musobaqa va nufuzli bahslarni jonli efirda translyatsiya orqali tahlil qilinadi, sharhlanadi.

Shuningdek, yurtimizdagi nomdor sportchilari haqida qiziqarli intellektual tok-shoular, bolalar sporti, ommaviy sport, para sport singari yo‘nalishlar hamda sog‘lom turmush tarziga oid badiiy - publitsistik ko‘rsatuvlar, ijtimoiy roliklar, rang-barang anonslar orqali o‘z faoliyatini olib bormoqda. Bir qator ko‘rsatuvlar qatorida jamiyatimizda turli soha va kasbda faoliyat olib borishayotgan xotin-qizlarning jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan intilishlari. Jumladan, “Nafosat” ko‘rsatuvi orqali ushbu mavzuda namoyon etilayotgan syujetlar ayollar orasida sog‘lom turmush tarzidagi faol harakatlarni yuzaga kelmoqda.

Xulosa sifatida aytish joizki, 2024 yilda “Sport” telekanalining efirga chiqqaniga 20 yil bo‘ldi. Telekanaldagi barcha ko‘rsatuvlar uchun anonslar tayyorlanadi. Anonsda muallif, rejissor, tasvirchi va texnik xodim bilan birgalikda ko‘rsatuvdagi eng qiziqarli lavha matn, tasvir va intervyu bilan boyitiladi. Bu jarayon tomoshabin diqqat-e'tiborini tortib, ko‘rsatuvni tomosha qilish reyting darajasini aniqlashga yordam beradi.

Fikrimizcha, bugungi kun sport telejurnalisti va ijodkorlari mahorati sifat jihatidan yangi bosqichga chiqdi. Ko‘rsatuvni tomoshabinlarga taqdim qilishda uning hajmi, davriyligi, kontseptsiyasi, dolzarbligi, efir vaqtiga ham bog‘liq.

Shu o‘rinda O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi tizimida an'anaga aylangan spartakiada bahslarida “Sport” va boshqa telekanallari DM texnik va ijodkorlari jurnalistlari muntazam faol qatnashib, sovrinli o‘rinlarni egallash bilan birga o‘z tomoshabinlariga namuna bo‘layotganlarini ham ta’kidlash zarur. Sportni sevgan jurnalist u bilan hamnafas bo‘lib yashaydi va sog‘lom raqobatli ijod qiladi. Bu kasbga bo‘lgan hurmat va professionallik sari sog‘lom fikrlash eng yaxshi usulidir. Telekanal faoliyati samarasini osirish maqsadida sotsiolog mutaxassislar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish orqali aholi orasida sport va sog‘lom turmush tarziga oid muntazam ravishda turli so‘rovlar o‘tkazilishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ommaviy sport targ‘ibotini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 2003 yil 4 noyabr.// Lex.uz.
2. Mustaqil teleradiokanallarni isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2005 yil 8 noyabr.// Lex.uz.
3. Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2021 yil 16 iyun. PQ -5148-sonli qarori. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi 6099-son farmoniga 1-Ilva. Sog‘lom turmush tarzini tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”.
4. Рўзиев Ф., Жўраева Х. Тележурналистга тавсиялар – Т.: Шарқ, 2013.
5. Цвик В.Г. Телевизионная журналистика. Теория и практика. –М., 2000.
6. Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси: замон билан ҳамқадам/- Т.: “O‘zbekiston” НМИУ, 2016.- Б.74.

